

AVANÇOS NA COMPREENSÃO DA NEFROLITÍASE: CAUSAS, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Ribeiro, Victoria Regia Ferreira da Silva¹

Melo, Juliana Carcará Franco de Sá²

Almada, Alanna Gabryele Cruz³

Barros, Ana Karoline Corado Cavalcante⁴

Neto, Moacir Ximenes Sousa⁵

Landim, Isadora Rodrigues⁶

Lopes, Ana Carolina Reinaldo de Sá⁷

Paz, Ayana Cavalcante da⁸

Alves, Maria Helena Reinaldo de Sousa⁹

Pessoa, Victória Santo¹⁰

Pinheiro, Maria Eduarda Araújo¹¹

Malina, Clarice¹²

RESUMO:

Introdução: A nefrolitíase, ou formação de cálculos renais, é uma condição prevalente que afeta uma proporção significativa da população global. A compreensão das causas, dos mecanismos envolvidos na formação desses cálculos e do diagnóstico é crucial para o desenvolvimento de estratégias eficazes para prevenção e tratamento. **Objetivo:** Revisar os avanços recentes na compreensão da nefrolitíase, abordando suas causas, métodos de diagnóstico e opções de tratamento. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa, foram utilizados como motores de busca a base de dados Pubmed para seleção dos artigos, através dos unitermos “Nefrolitíase”, “Diagnóstico” e “Tratamento”. **Resultados e discussões:** **Considerações finais:** A revisão dos avanços recentes na compreensão da nefrolitíase demonstra um progresso significativo em nossa capacidade de diagnosticar e tratar esta condição complexa. A identificação de fatores metabólicos e genéticos associados à formação de cálculos renais tem sido fundamental para entender as causas subjacentes e desenvolver estratégias preventivas mais eficazes. A melhoria nas tecnologias de imagem, como a tomografia computadorizada e a ultrassonografia, tem permitido um diagnóstico mais preciso e detalhado, enquanto os novos testes laboratoriais ajudam a identificar desequilíbrios metabólicos que contribuem para a formação de cálculos. Estas inovações têm possibilitado um tratamento mais direcionado e personalizado, aumentando a eficácia das intervenções. Além disso, os avanços nas opções de tratamento, incluindo abordagens minimamente invasivas e a terapia com agentes de dissolução química, têm melhorado significativamente os resultados clínicos e a qualidade de vida dos pacientes. A integração de estratégias dietéticas e farmacológicas também tem mostrado ser uma abordagem valiosa na prevenção de novos cálculos. No entanto, a continuidade da pesquisa é essencial para refinar essas técnicas e explorar novas alternativas terapêuticas, garantindo um manejo mais eficiente e abrangente da nefrolitíase. A combinação de avanços tecnológicos e abordagens personalizadas continuará a ser crucial para otimizar o tratamento e a prevenção desta condição. **Considerações finais:** Os avanços na nefrolitíase, incluindo novas tecnologias de imagem e tratamentos inovadores, têm aprimorado o diagnóstico e a prevenção. A combinação de terapias e estratégias dietéticas é eficaz, mas a pesquisa contínua é vital para melhorias adicionais.

Palavras-Chave: Nefrolitíase; Diagnóstico; Tratamento.

Área Temática: Artigo Não Indexado, Saúde do Adulto, da Mulher, da Criança e Adolescente e do Idoso.

E-mail do autor principal: victoria.regia18@outlook.com

¹Medicina, IESVAP, Parnaíba-PI, victoria.regia18@outlook.com.

²Medicina, UNINOVAFAPI, Teresina - PI, carcarajuliana@gmail.com

- ³Medicina, UNINOVAFAPI, Teresina - PI, alannaalmada@hotmail.com
- ⁴ Medicina, UNINOVAFAPI, Teresina - PI, anakarolineccb@hotmail.com
- ⁵ Medicina, UNINOVAFAPI, Teresina - PI, moacirximenes@gmail.com
- ⁶ Medicina, UNINOVAFAPI, Teresina - PI, isadora_landim@outlook.com
- ⁷ Medicina, UNINOVAFAPI, Teresina - PI, anacarolinarei@outlook.com
- ⁸ Medicina, UNINOVAFAPI, Teresina - PI, ayanapazcavalcante@gmail.com
- ⁹ Medicina, UNINOVAFAPI, Teresina - PI, mhreinaldo@gmail.com
- ¹⁰ Medicina, UEMA, São Luís – MA, victoriaspessoa@gmail.com
- ¹¹ Medicina, UNINOVAFAPI, Teresina – PI, dudapinheiro200@gmail.com
- ¹² Medicina, UNIGRANRIO, Rio de Janeiro-RJ, claricemalinadra@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

A nefrolitíase, ou formação de cálculos renais, é uma condição prevalente que afeta uma proporção significativa da população global. A presença de cálculos renais pode causar dor intensa, distúrbios urinários e, em casos graves, complicações como infecções urinárias e danos renais. O fenômeno é resultado de uma combinação complexa de fatores, incluindo predisposições genéticas, condições metabólicas e dietas inadequadas. A compreensão das causas e dos mecanismos envolvidos na formação desses cálculos é crucial para o desenvolvimento de estratégias eficazes para prevenção e tratamento. (SOROKIN et al, 2017).

Nos últimos anos, avanços significativos foram alcançados na compreensão das causas da nefrolitíase, com pesquisas destacando o papel de fatores metabólicos, ambientais e dietéticos. Estudos recentes identificaram o impacto das disfunções metabólicas, como a hiperuricemia e a hipocalciúria, na formação de cálculos. Além disso, a identificação de genes associados à predisposição para a nefrolitíase tem contribuído para uma melhor compreensão da herança e da suscetibilidade à doença, permitindo abordagens mais personalizadas no manejo dos pacientes. (MATOS et al, 2024).

O diagnóstico da nefrolitíase também evoluiu com o aprimoramento das tecnologias de imagem e dos métodos laboratoriais. A tomografia computadorizada (TC) de alta resolução e a ultrassonografia têm se mostrado ferramentas eficazes na identificação e caracterização dos cálculos, permitindo uma avaliação precisa da sua composição e localização. Adicionalmente, o desenvolvimento de testes laboratoriais avançados auxilia na detecção de desequilíbrios metabólicos que podem contribuir para a formação de cálculos, facilitando intervenções mais direcionadas. (SMITH-BINDMAN et al, 2014).

O objetivo geral deste artigo é revisar os avanços recentes na compreensão da nefrolitíase, abordando suas causas, métodos de diagnóstico e opções de tratamento. Serão discutidos os mecanismos patológicos subjacentes, as inovações no diagnóstico e as abordagens terapêuticas emergentes, com o intuito de oferecer uma visão abrangente e atualizada sobre como melhorar a gestão e a prevenção desta condição.

2. MÉTODO

Este estudo utilizou uma metodologia analítica, descritiva e exploratória, empregando uma revisão integrativa da literatura. O objetivo principal dessa revisão foi compilar, sintetizar e avaliar os resultados de pesquisas previamente publicadas sobre o tema em questão. Esta abordagem facilita a consolidação do conhecimento existente e proporciona uma análise crítica e estruturada das informações disponíveis. Ao combinar diversas estratégias de pesquisa e tipos de estudo, busca-se identificar e avaliar a qualidade e a consistência das evidências, permitindo comparações e integração dos achados (BOTELHO, DE ALMEIDA CUNHA, MACEDO, 2011).

Para a coleta de dados, foi utilizada a base de dados PubMed. Diversos tipos de publicações foram revisados, incluindo artigos acadêmicos, estudos e periódicos, com o objetivo de reunir informações relevantes sobre o tema. A pesquisa foi realizada utilizando os termos "Nefrolitíase", "Diagnóstico" e "Tratamento", combinados com o operador booleano "AND" para refinar os resultados. As estratégias de busca aplicadas foram: "Nefrolitíase" AND "Diagnóstico" e "Nefrolitíase" AND "Tratamento".

Os critérios de inclusão abrangeram artigos originais, revisões sistemáticas, revisões integrativas e relatos de casos publicados entre 2016 e 2024, desde que acessíveis gratuitamente. Não houve restrições quanto ao idioma ou à localização das publicações; entretanto, foram excluídas publicações não científicas, textos incompletos, resumos, monografias, dissertações e teses.

O processo de seleção envolveu a definição precisa dos critérios de inclusão e exclusão, seguida pela busca nas bases de dados utilizando os descritores e operadores booleanos especificados. Esse processo resultou na identificação dos estudos a serem analisados para esta pesquisa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os estudos incluídos nesta revisão integrativa baseado em informações referentes ao título, ano, base de dado e resultados na Tabela 1.

Tabela 1 - Caracterização dos artigos incluídos na revisão quanto ao título, ano, base de dado, e resultados.

Título	Ano	Base de dado	Resultados
Asymptomatic hyperuricemia associated with increased risk of nephrolithiasis: a cross-sectional study.	2023	Pubmed	A hiperuricemia está associada a um risco aumentado de desenvolver nefrolitíase.
An overview of kidney stone imaging techniques.	2016	Pubmed	A TC sem contraste do abdômen e da pelve fornece consistentemente o diagnóstico mais preciso de nefrolitíase, mas também expõe os pacientes à radiação ionizante.
Urolithiasis: History, epidemiology, aetiologic factors and management.	2023	Pubmed	O tratamento médico da urolitíase é feito por tratamentos médicos e/ou por intervenção cirúrgica para extração de cálculos por técnicas como litotripsia extracorpórea por ondas de choque (LECO).
Empiric therapy for kidney stones.	2019	Pubmed	A prescrição de citrato de potássio e tiazidas é uma terapia empírica apropriada para pessoas com cálculos renais.
Kidney stone disease.	2023	Pubmed	O aumento da ingestão de líquidos, mudanças na dieta, bem como

			suplementos farmacológicos são os elementos mais importantes na prevenção de cálculos renais.
--	--	--	---

A análise dos avanços recentes na compreensão da nefrolitíase revelou progressos significativos em vários aspectos da condição. Primeiramente, foi observado que a identificação de fatores metabólicos e genéticos associados à formação de cálculos renais tem melhorado a compreensão das causas subjacentes. Estudos têm mostrado que condições como hiperuricemia, hiperparatireoidismo e alterações na composição urinária desempenham papéis cruciais no desenvolvimento de cálculos. A descoberta de variantes genéticas específicas também tem fornecido novas perspectivas sobre a predisposição à nefrolitíase, permitindo a identificação de indivíduos em risco e a implementação de medidas preventivas mais eficazes. (DENG et al, 2023).

No que diz respeito ao diagnóstico, os avanços nas tecnologias de imagem têm permitido uma melhor visualização e caracterização dos cálculos renais. A tomografia computadorizada (TC) tem se destacado pela sua precisão na detecção de cálculos e na avaliação de sua composição e localização. A ultrassonografia também tem sido eficaz, especialmente em pacientes pediátricos e grávidas, oferecendo uma abordagem menos radioativa. Além disso, novos testes laboratoriais têm facilitado a detecção de desequilíbrios metabólicos, como a presença de cristais urinários e níveis anormais de substâncias que favorecem a formação de cálculos, contribuindo para um diagnóstico mais detalhado. (BRISBANE, BAILEY, SORENSEN, 2016).

A evolução das opções de tratamento também tem sido notável. As abordagens minimamente invasivas, como a litotripsia extracorpórea por ondas de choque (LECO) e a ureteroscopia, têm se mostrado eficazes na fragmentação e remoção de cálculos, com menos complicações e tempo de recuperação reduzido em comparação com métodos tradicionais. A evolução das técnicas cirúrgicas e a introdução de novos dispositivos endoscópicos têm permitido uma abordagem mais direcionada e menos invasiva, melhorando os resultados e a experiência do paciente. (KACHKOUL et al, 2023).

Outra medida terapêutica inovadora que tem sido explorada é a terapia com agentes de dissolução química. Essa abordagem envolve o uso de medicamentos que podem solubilizar certos tipos de cálculos, como os cálculos de ácido úrico, tornando-os mais fáceis de serem eliminados pelo trato urinário. O uso de agentes como o potássio-citrato tem mostrado resultados promissores em estudos recentes, especialmente para pacientes que não respondem bem às estratégias dietéticas e outras formas de tratamento. Essa terapia oferece uma alternativa eficaz para pacientes com cálculos renais que são difíceis de tratar com métodos convencionais, ampliando as opções disponíveis para o manejo da nefrolitíase. (GOLDFARB, 2019).

Além disso, o papel da gestão dietética juntamente com a farmacológica na prevenção da nefrolitíase tem ganhado destaque. Dietas específicas que reduzem a ingestão de sódio e oxalato, bem como a suplementação com citrato, têm mostrado eficácia na prevenção da formação de novos cálculos. A terapia medicamentosa, incluindo o uso de inibidores da formação de cálculos e modificadores do pH urinário, tem complementado as intervenções dietéticas, oferecendo uma abordagem mais integrada para o manejo da condição. (OSTHER et al, 2023).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os avanços na compreensão da nefrolitíase têm proporcionado melhorias significativas no diagnóstico e tratamento da condição. A identificação de fatores metabólicos e genéticos, aliada às inovações nas tecnologias de imagem e testes laboratoriais, tem permitido um diagnóstico mais preciso e intervenções mais eficazes. Abordagens minimamente invasivas e a terapia com agentes de dissolução química têm ampliado as opções de tratamento, melhorando os resultados clínicos e a qualidade de vida dos pacientes.

A integração de estratégias dietéticas e farmacológicas também tem sido crucial na prevenção de novos cálculos. No entanto, a pesquisa contínua é necessária para refinar essas abordagens e explorar novas opções terapêuticas, garantindo um manejo mais eficaz e abrangente da nefrolitíase.

REFERÊNCIAS

- BOTELHO, Louise Lira Roedel; DE ALMEIDA CUNHA, Cristiano Castro; MACEDO, Marcelo. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. *Gestão e sociedade*, v. 5, n. 11, p. 121-136, 2011.
- BRISBANE, Wayne; BAILEY, Michael R.; SORENSEN, Mathew D. An overview of kidney stone imaging techniques. *Nature Reviews Urology*, v. 13, n. 11, p. 654-662, 2016.
- DENG, Haoyuan et al. Asymptomatic hyperuricemia associated with increased risk of nephrolithiasis: a cross-sectional study. *BMC Public Health*, v. 23, n. 1, p. 1525, 2023.
- GOLDFARB, David S. Empiric therapy for kidney stones. *Urolithiasis*, v. 47, n. 1, p. 107-113, 2019.
- KACHKOUL, Rabie et al. Urolithiasis: History, epidemiology, aetiologic factors and management. *The Malaysian Journal of Pathology*, v. 45, n. 3, p. 333-352, 2023.
- MATOS, Maria Tereza Leite et al. Nefrolitíase: dos sintomas ao diagnóstico. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 6, n. 3, p. 943-953, 2024.
- OSTHER, Susanne Sloth et al. Kidney stone disease. *Ugeskrift for Laeger*, v. 185, n. 14, p. V11220687-V11220687, 2023.
- SMITH-BINDMAN, Rebecca et al. Ultrasonography versus computed tomography for suspected nephrolithiasis. *New England Journal of Medicine*, v. 371, n. 12, p. 1100-1110, 2014.
- SOROKIN, Igor et al. Epidemiology of stone disease across the world. *World journal of urology*, v. 35, p. 1301-1320, 2017.